

RISCOS DO USO EXCESSIVO DO CONTRACEPTIVO DE EMERGÊNCIA (PÍLULA DO DIA SEGUINTE): REVISÃO SISTEMÁTICA

[Farmácia, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 27/11/2023](#)

BAITS OF EXCESSIVE USE OF EMERGENCY CONTRACEPTIVE (MORNING-AFTER PILL)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10211525

Ana Caroline Nascimento Rabelo¹

Izabette Silva Paz²

Jonathan Oliveira da Silva³

Marcilene Santos de Almeida⁴

Thiago Coelho Cardoso⁵

Anne Cristine Gomes de Almeida⁶

RESUMO

Introdução: Os métodos contraceptivos são usados a fim de prevenir a gravidez após um ato sexual, a partir da barreira entre a penetração do espermatozoide ao óvulo, estas técnicas preventivas adentram-se ao planejamento familiar disponibilizado pelo Ministério da Saúde, constituídas também por medidas socioculturais, antropológicas e biológicas. **Objetivo Geral:** Analisar através de uma revisão sistemática, os riscos do uso excessivo do Contraceptivo de Emergência (Pílula do dia

seguinte). **Metodologia:** O estudo iniciará como uma revisão sistemática elaborada segundo o modelo PRISMA. Serão analisados artigos entre 2013 a 2022, abrangendo um período de 10 anos, nas bases de dados Scielo e PUBMED. O cruzamento será realizado no idioma português brasileiro e inglês. **Resultados e Discussão:** Após leitura e avaliação dos artigos, restaram 15 estudos para compor esta revisão. Os quais evidenciaram que o principal fator associado ao uso excessivo do AE foi a falta de conhecimento. Os principais efeitos adversos foram o sangramento, sensibilidade mamária. Evidenciando ainda o farmacêutico como protagonista na disseminação de conhecimento acerca dos efeitos adversos e uso excessiva do AE. **Considerações Finais:** Através do desenvolvimento desse estudo, foi possível compreender os aspectos que cercam o uso do anticoncepcional de urgência, bem como compreender o papel do farmacêutico na prevenção do seu uso excessivo, caracterizando-se este, como um precursor do conhecimento acerca da temática apresentada.

Palavras-chave: “anticoncepcionais”, “contraceptivos hormonais”, “abortivos”, “Anticoncepcionais Pós-Coito”, “Anticoncepcionais Hormonais Pós-Coito”, “farmacêuticos”.

ABSTRACT

Introduction: Contraceptive methods are used to prevent pregnancy after a sexual act, based on the barrier between the penetration of sperm to the egg, these preventive techniques are part of the family planning provided by the Ministry of Health, also consisting of sociocultural measures, anthropological and biological. **General Objective:** To analyze, through a systematic review, the risks of excessive use of Emergency Contraceptives (Morning After Pill). **Methodology:** The study will begin as a systematic review prepared according to the PRISMA model. Articles will be analyzed between 2013 and 2022, covering a period of 10 years, in the

SciELO and PUBMED databases. The crossing will be carried out in Brazilian Portuguese and English. **Results and Discussion:** After reading and evaluating the articles, 15 studies remained to compose this review. Which showed that the main factor associated with excessive use of EC was lack of knowledge. The main adverse effects were bleeding and breast sensitivity. Also highlighting the pharmacist as a protagonist in the dissemination of knowledge about the adverse effects and excessive use of AE. **Final Considerations:** Through the development of this study, it was possible to understand the aspects surrounding the use of emergency contraceptives, as well as understand the role of the pharmacist in preventing its excessive use, characterizing this as a precursor of knowledge on the subject.

Keywords: “contraceptives”, “hormonal contraceptives”, “abortives”, “Post-Coital Contraceptives”, “Post-Coital Hormonal Contraceptives”, “pharmaceuticals”.

INTRODUÇÃO

Os métodos contraceptivos são usados a fim de prevenir a gravidez após um ato sexual, a partir da barreira entre a penetração do espermatozoide ao óvulo, estas formas técnicas preventivas adentram-se ao planejamento familiar disponibilizado pelo Ministério da Saúde, constituídas por medidas socioculturais, antropológicas e biológicas (CARMO; DUARTE, 2017). Dentre os métodos contraceptivos, pode-se citar o uso de preservativo, Anticoncepcionais orais, Laqueadura Tubária, Método do muco cervical e o contraceptivo de emergência (CE), também conhecido como Pílula do dia seguinte (OLSEN *et al.*, 2018).

Dentre os métodos contraceptivos a utilização de CE vem se tornando preocupante pelo uso excessivo e incorreto. O CE foi desenvolvido inicialmente pelo médico canadense Albert Yuzpe em 1972, em que o mesmo formulou uma combinação de estrogênio e progesterona a fim de prevenir a gravidez causada por violência sexual. Nos dias atuais mulheres em especial jovens em idade e vida sexual precoce tendem a

utilizar contraceptivo emergencial sem conscientização de um profissional responsável e exacerbadamente (HAN et al., 2017).

De acordo com Chofakian *et al.* (2018), o CE é formado por compostos hormonais que atuam na suspensão da ovulação e impedem a migração do esperma e são indicados apenas em situações excepcionais. Entre essas situações estão o não uso de anticoncepcivo de rotina, a violência sexual e a falha no uso rotineiro do anticoncepcional. Esse método é popularmente conhecido por pílula do dia seguinte, ou ainda como anticoncepção pós-coito, que visa prevenir uma gravidez após a relação sexual desprotegida, incluindo agressão sexual, ou quando existe falha de alguns métodos.

Diferente de outros métodos contraceptivos comumente disponíveis, o CE é utilizado após a relação sexual. A eficácia do CE é dentro de 120 horas após relações sexuais desprotegidas, porém é mais eficaz se usado o mais cedo possível, especialmente dentro de 24 horas. Atualmente, existem três tipos de CE: levonorgestrel, acetato de ulipristal, e dispositivos intra-uterinos de cobre (GONZAGA et al., 2019).

Esse método pode ser administrado por mulheres em qualquer fase do ciclo menstrual e vida reprodutiva. Entretanto, é suposto dois mecanismos de ação para desempenho de sua atividade terapêutica. O primeiro mecanismo proposto retarda ou impede a ovulação, enquanto o segundo, facilita o espessamento do muco cervical, o que dificulta a locomoção do espermatozoide (COSTA et al., 2021).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as pílulas CE previnem a gravidez ao inibir ou atrasar a ovulação na mulher e impedir que o espermatozoide e o ovulo se encontrem. A CE não pode interromper uma gravidez estabelecida ou prejudicar um embrião em desenvolvimento (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018).

Além disso, esse método não oferece proteção para Infecções Sexualmente Transmissíveis. Por isso, deve ser preconizado o uso com

cautela e de preferência, por prescrição médica (LAHMANN et al., 2021). O objetivo geral desse estudo é analisar através de uma revisão sistemática, os riscos do uso excessivo do Contraceptivo de Emergência (Pílula do dia seguinte). Os objetivos específicos são: conhecer fatores associados ao uso do Contraceptivo de Emergência; identificar os eventos adversos para o uso do Contraceptivo de Emergência; evidenciar o papel do farmacêutico na prevenção do uso excessivo Contraceptivo de Emergência.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo relacionado aos riscos do uso excessivo do contraceptivo de emergência (pílula do dia seguinte). O estudo iniciará como uma revisão sistemática elaborada segundo o modelo PRISMA (preferred reporting items for systematic reviews and meta analyses). Serão analisados artigos com estudos publicados entre as seguintes datas 2013 a 2022, abrangendo um período de 10 anos.

Para realização desta revisão sistemática serão utilizadas as bases de dados Scielo e PUBMED. O cruzamento será realizado no idioma português brasileiro e inglês. Para buscas em português foram usadas as seguintes palavras-chaves: “anticoncepcionais”, “contraceptivos hormonais”, “abortivos”, “Anticoncepcionais Pós-Coito”, “Anticoncepcionais Hormonais Pós-Coito”, “farmacêuticos”, “contraceptives”, “hormonal contraceptives”, “abortives”, “Post-Coital Contraceptives”, “Post-Coital Hormonal Contraceptives”, “pharmacists”. Ambas separadas pelo operador booleano “and” utilizando os cruzamentos: “anticoncepcionais AND abortivos AND Anticoncepcionais Pós-Coito”, “contraceptivos hormonais AND Anticoncepcionais Hormonais Pós-Coito AND farmacêuticos”, “contraceptives AND abortifacients AND Postcoital Contraceptives”, “hormonal contraceptives AND Postcoital Hormonal Contraceptives AND pharmaceuticals”

A escolha de artigos será realizada por quatro revisores independentes, analisando resultados procedentes da estratégia de pesquisa. Os artigos

serão selecionados, inicialmente artigos com base em seus títulos, resumos e conteúdo que atendiam ao período proposto para esta revisão. Todos os artigos escolhidos estão disponíveis online e em texto completo.

Serão inclusos estudos publicados dentro do período de tempo proposto, relacionados a utilização do contraceptivo de emergência; e estudos publicados no idioma português brasileiro e inglês.

Serão excluídos estudos com ano anterior ao proposto ou mais; estudos em outro idioma diferente de português brasileiro e inglês; artigos de opinião, dissertações, teses, e que não versem com a temática proposta.

A análise de dados será feita através dos estudos selecionados como amostra final, relacionando as consequências do uso do contraceptivo de emergência e possíveis efeitos adversos, reunindo assim, informações que versem o a temática proposta e com os objetivos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A estratégia de pesquisa seguiu o fluxograma de seleção de estudos do PRISMA (Figura 1). Após a realização da pesquisa foram encontrados nas bases de dados 183 estudos, sendo 66 do banco de dados PUBMED e 117 da Scielo, levando em consideração as palavras-chaves mencionadas. Após leitura do título e avaliação, foram excluídos 47 por duplicação, restando 136 estudos. Contudo após análise 74 foram excluídos por estarem fora do tema e dos objetivos do trabalho. Restando 62 artigos para aplicação dos critérios de elegibilidade, dos quais 28 foram excluídos por estarem em outros idiomas e também 19 por se tratarem de estudos de opinião, resultando em 15 artigos pra análise e confecção de uma tabela com o resumo das principais características relacionadas ao tipo de estudo, métodos, objetivos e conclusões. Todas essas informações se encontram na Tabela 1.

Figura 1. Fluxograma da revisão sistemática no modelo PRISMA.

Fonte: Autoria própria.

Tabela 1. Resumo dos principais artigos avaliados para esta revisão sistemática.

AUTORES/ ANO	TÍTULO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO
LEITE A.A.G.R; PASSOS A.L.V; ARAUJO L.F, 2022.	Conhecimentos, práticas e atitudes frente à anticoncepção de emergência: revisão sistemática.	Revisão de literatura.	Realizar uma revisão sistemática das publicações científica entre 2007 e 2016 sobre os conhecimentos, as práticas e as atitudes dos participantes frente à anticoncepção de emergência (AE).

FERREIRA A. P.E; SILVA R.A; LIMA P.S.L, 2021.	Riscos associados ao anticoncepcional de emergência.	Revisão de literatura qualitativo descritivo.	Analisar e descrever o possíveis riscos associados ao uso de anticoncepcional de emergência, descreve seus efeitos adversos mais comuns.
BORGES A.L.V; GONÇALVES R.F.S; CHOFAKIAN C.B.N, 2021.	Uso da anticoncepção de emergência entre mulheres usuárias de unidades básicas de saúde em três capitais brasileiras.	Estudo transversal.	Analisou o uso da anticoncepção de emergência e os aspectos associados, bem como o uso de métodos contraceptivos antes e após.
SILVA E.V; PORTO M.S; AREDA C.A; MEINERS M.M, 2019.	Conhecimento e utilização de anticoncepção de emergência por jovens no brasil: revisão	Revisão integrativa de literatura.	Realizar revisão integrativa da literatura de estudos descritivos transversais, com aplicação de

	integrativa da literatura.		questionário, que relatam a utilização e o conhecimento a respeito da pílula de anticoncepção de emergência por jovens no Brasil.
LACERDA J.O.S; PORTELA F.S; MARQUES M.S, 2019.	O uso indiscriminado da anticoncepção de emergência: uma revisão sistemática da literatura.	Revisão sistemática da literatura científica.	Realizar uma revisão sistemática da literatura científica, acerca do tema, o uso indiscriminado da anticoncepção de emergência, na qual, permitiu avaliar os diversos perfis de mulheres que fazem uso indiscriminado deste método e os malefícios por ele ofertados.

SILVA S.C.F, 2023.	A falta de informação e os efeitos adversos do uso frequente da pílula do dia seguinte.	Revisão literária.	Analisar os efeitos adversos em mulheres em uso de métodos de contraceptivos de emergência.
PÊGO A.C.L; CHAVES S.S; MORAIS Y.J, 2021.	A falta de informação e os possíveis riscos sobre o uso exagerado da pílula do dia seguinte (levonorgestrel).	Revisão de literatura do tipo descritiva.	Realizar um levantamento bibliográfico detalhado sobre a falta de informação restrita e as possíveis consequências que o uso exagerado de CE pode causar à saúde da mulher.
HAFI I.A; PENTEADO	Riscos associados ao	Estudo quantitativo.	Abranger informações sobre o modo correto

C.V.S; CHEN M; 2020.	uso consecutivo de método contraceptivo de emergência e mapeamento do consumo em foz do Iguaçu-PR.		de utilizar a pílula, os riscos advindos de seu consumo inadequado e os pontos de maior consumo na cidade de foz do Iguaçu.
SOUSA L.G; CIPRIANO V.T.F; 2019.	Contraceptivo oral de emergência: indicações, uso e reações adversas.	Pesquisa descritiva.	Verificar a frequência, faixa etária e outras características populacionais dos usuários do contraceptivo de emergência (CE), avaliar seus efeitos adversos, quais situações motivadoras do uso do medicamento e quais fontes de informação acerca do produto são mais utilizadas.
SOUZA R.A; 2017.	Pílula do dia seguinte: uma revisão de literatura sobre a	Revisão de literatura.	Apontar como a AE é percebida por vários segmentos da sociedade, resultados de pesquisas

	anticoncepção de emergência.		nacionais e internacionais foram elencados, nos quais ficam evidentes os mitos e barreiras que perpassam o acesso e o uso da pílula do dia seguinte.
CESAR E.P, et al. 2023.	Análise da dispensação de pílula do dia seguinte em uma farmácia do município no oeste do estado do paraná.	Estudo quantitativo e documental.	Avaliar o perfil da dispensação do contraceptivo de emergência (CE) em uma farmácia comercial localizada em um distrito do município de Assis chateaubriand no oeste do estado do p Paraná.
MATSUOKA J.S; GUIOTTO A.C; 2019.	Contraceptivo de emergência, sua funcionalidade e a atenção farmacêutica na garantia de sua eficácia.	Pesquisa qualitativa e bibliográfica.	Analisar a utilização correta dos medicamentos de emergência seu mecanismo de ação e grau de eficácia, além dos principais problemas que podem ocasionar se administrados de forma incorreta.

<p>LEAL A.V; RODRIGUES C.R; DALCIN M.F; 2019.</p>	<p>Atenção farmacêutica no uso de contraceptivos de emergência: uma breve revisão.</p>	<p>Revisão bibliográfica do tipo descritiva.</p>	<p>Relacionar a atenção farmacêutica como promotora do uso racional de medicamentos, principalmente os utilizados como métodos de concepção de emergência ressaltando também : importância do profissional farmacêutico.</p>
---	--	--	--

CAVALCANTE M.S.C; et al. 2016.	Perfil de utilização de anticoncepcional de emergência em serviços de atendimento farmacêutico de uma rede de farmácias comunitárias.	Estudo do tipo observacional, descritivo e transversal.	Conhecer melhor as práticas contraceptivas adotadas por clientes/consumidora: que requerem o serviço de atendimento farmacêutico, de abrangência nacional de uma grande rede de farmácias comunitárias, bem como observar aspectos relacionados à dispensação da pílula do dia seguinte em farmácia comunitária.

<p>BRANDÃO E.R; et al. 2016.</p>	<p>“Bomba hormonal”: os riscos da contracepção de emergência na perspectiva dos balconistas de farmácias no rio de janeiro, Brasil.</p>	<p>Estudo qualitativo.</p>	<p>Conhecer a perspectiva dos balconistas de farmácias sobre a contracepção de emergência na região metropolitana do rio de janeiro, Brasil.</p>
--	---	----------------------------	--

Fonte: autoria própria.

Os fatores associados ao uso do Contraceptivo de Emergência

Estudos sobre conhecimentos, práticas e atitudes em relação aos anticoncepcionais de emergência têm demonstrado que os fatores associados ao uso descontrolado são o não uso diário de anticoncepcionais, o esquecimento e o baixo conhecimento dos efeitos colaterais dos anticoncepcionais de emergência (LEITE; PASSOS; ARAUJO, 2022).

Em concordância ao citado, de acordo com Ferreira, Silva e Lima (2021), a falta de conhecimento é tida como o fator mais relacionado ao uso excessivo do contraceptivo de emergência.

Nos estudos desenvolvidos por Borges et al. (2021) e Silva et al. (2019), acerca da utilização da anticoncepção de emergência e os aspectos associados, bem como o conhecimento acerca deste, evidenciou-se que a idade (18 a 25 anos) é um fator associado ao uso excessivo do contraceptivo de emergência, sendo utilizado por cerca de 56,7% entre as 2.051 participantes desse estudo, o que reforça o uso quando aliada a falta de acesso à informação. O estudo desenvolvido por Cavalcante et al. (2016) destaca que na juventude, a prática sexual sem responsabilidade é ampla e de extremo alerta.

No estudo desenvolvido por Lacerda et al. (2019), relacionado ao uso indiscriminado da anticoncepção de emergência, ficou destacado que a sensação de abandono, o desespero, a gravidez indesejada e o baixo nível escolar, são fatores que levam a um maior uso da pílula do dia seguinte. Carvalho et al. (2017), evidenciam em seu estudo a importância de temáticas relacionadas a sexualidade serem abordadas nas escolas, aproximando assim, o conhecimento adquirido da realidade vivenciada pelo aluno, tendo em vista que é necessário que o conhecimento sobre a contracepção de emergência faça parte da educação sexual para ambos os sexos e que se inicie desde a infância.

Em um estudo realizado por Silva (2023), acerca dos efeitos adversos em mulheres em uso de métodos de contraceptivos de emergência, ficou evidenciado que a diminuição da eficácia do contraceptivo de emergência é tida como um fator recorrente do uso constante dessa medicação, sendo importante a realização de estudos para evidenciar maiores dados estatísticos.

De acordo com Brandão et al. (2016), embora este método seja uma forma eficaz de prevenir a gravidez após relações sexuais desprotegidas, não é

tão eficaz quanto outros métodos anticoncepcionais e não é recomendado para uso diário. Além disso, a pílula do dia seguinte, mesmo quando tomada corretamente, pode não ser eficaz e não oferece proteção contra doenças sexualmente transmissíveis.

No estudo realizado por Pêgo et al. (2021), é evidenciado que sintomas relacionados a alteração no humor (31%) (SOUZA, 2017), baixo libido (41%), náuseas e vômitos (72%), dor de cabeça (53%), nos seios (89%), sangramento fora do período menstrual (17%) e aumento de peso, ocorrem quando se utiliza constantemente o contraceptivo de emergência. Já no estudo realizado por Hafi et al. (2020), são destacados os sintomas relacionados ao ciclo menstrual (cerca de 80% dos casos), como aumento ou diminuição no fluxo menstrual, atraso menstrual (cerca de 57% dos casos), aumento na sensibilidade das mamas (cerca de 90% dos casos) e cefaleia. No estudo realizado por Souza e Cipriano (2019), acerca do contraceptivo oral de emergência, suas indicações, uso e reações adversas, através de uma pesquisa descritiva, ficou evidenciado que comumente ocorrem com o uso repetitivo do contraceptivo de emergência, as náuseas (cerca de 37% das mulheres), vômitos (cerca de 23%), sangramento uterino fora do ciclo menstrual, antecipação ou atraso do ciclo menstrual, elevação da sensibilidade mamária (cerca de 85%) e retenção hídrica.

O papel do farmacêutico na prevenção do uso excessivo Contraceptivo de Emergência

No estudo realizado por César et al. (2023), acerca do o perfil da dispensação do contraceptivo de emergência (CE) em uma farmácia comercial localizada em um distrito do município de Assis Chateaubriand no oeste do estado do Paraná, 50% das participantes faziam uso rotineiro de contraceptivos, cabendo aos farmacêuticos atuarem diretamente na orientação das pacientes acerca do tempo de utilização do contraceptivo de emergência, bem como informações referentes a eficácia da medicação.

Em um estudo qualitativo e bibliográfico, realizado por Matsuoka e Guiotto (2019), acerca da utilização correta dos medicamentos de emergência seu mecanismo de ação e grau de eficácia, além dos principais problemas que podem ocasionar se administrados de forma incorreta, ficou evidenciado que o farmacêutico atua diretamente na garantia dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, pois propicia o acesso a medidas que possam auxiliar na prevenção de uma possível gravidez não desejada.

Em complemento ao citado, vale frisar que o farmacêutico é o profissional da saúde mais indicado para a orientar quanto ao uso de medicamentos, desempenhando assim seu papel na sociedade com um serviço de qualidade com acompanhamento e orientação farmacêutica, que auxilia na diminuição dos índices de automedicação, evitando o uso de doses e medicamentos inadequados (LEAL; RODRIGUES, DALCIN, 2019).

Em um estudo do tipo observacional, de base descritiva e transversal, acerca das práticas contraceptivas adotadas por clientes/consumidoras, que requerem o serviço de atendimento farmacêutico, de abrangência nacional, de uma grande rede de farmácias comunitárias, bem como observar aspectos relacionados à dispensação da pílula do dia seguinte em farmácia comunitária, os serviços de atendimento farmacêutico disponibilizados ao consumidor em estabelecimentos de saúde relacionados ao AE está principalmente associado a disseminação de conhecimento acerca deste, sendo buscado orientação por cerca de 75% dos pacientes, inseridos no contexto da atenção primária.

Por fim, é citado por Brandão et al. (2016), através de um estudo realizado com balconistas de farmácias sobre a contracepção de emergência na região metropolitana do Rio de Janeiro, ficou evidenciado que o farmacêutico exerce um papel de treinamento e orientação da equipe atuante nas farmácias e instituição em geral, além de

conscientizar estes que na dispensa do medicamento há a oportunidade de informar às usuárias sobre a importância de utilização de um método anticoncepcional de uso regular, após o recurso à contracepção de emergência, direcionando-as aos serviços públicos de saúde. Por fim, vale frisar que o farmacêutico é o profissional da saúde mais indicado para a orientação quanto ao uso de medicamentos, desempenhando assim seu papel na sociedade com um serviço de qualidade com acompanhamento e orientação farmacêutica, que auxilia na diminuição dos índices de automedicação, evitando o uso de doses e medicamentos inadequados e posteriores consequências do uso excessivo de CE (REBELO et al., 2021).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do desenvolvimento desse estudo, foi possível compreender os aspectos que cercam o uso do anticoncepcional de urgência, bem como compreender o papel do farmacêutico na prevenção do seu uso excessivo, caracterizando-se este, como um precursor do conhecimento acerca da temática apresentada.

Vale frisar que a utilização excessiva o AE pode levar a sérias consequências a mulher, como através de efeitos adversos como náuseas, vômitos, até as associadas a saúde uterina, trombose, retenção hídrica, dentre outros.

REFERÊNCIAS

BORGES A.L.V; GONÇALVES R.F.S; CHOFAKIAN C.B.N. Uso da anticoncepção de emergência entre mulheres usuárias de unidades básicas de saúde em três capitais brasileiras. Política de saúde, implementação de práticas, Ciênc. saúde coletiva 26 (suppl 2), 2021.

BRANDÃO, E.R.; et al. “Bomba hormonal”: os riscos da contracepção de emergência na perspectiva dos balconistas de farmácias no Rio de Janeiro, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro 2016.

CARMO, M.S.A.G.; DUARTE, S.F.P. Perfil das usuárias de anticoncepcionais de emergência: uma revisão sistemática. *Id Line Multidiscip Psychology J* 2017; 11(35):324- 317.

CARVALHO, C. P.; et al. Conhecimentos sobre sexualidade: Construção e validação de um instrumento de avaliação para adolescentes em contexto escolar. *Revista Portuguesa de Educação*, v. 30, n. 2, p. 249-274, 2017.

CAVALCANTE M.S.C; et al. Perfil de utilização de anticoncepcional de emergência em serviços de atendimento farmacêutico de uma rede de farmácias comunitárias. *Revista Eletrônica de Farmácia, Goiânia*, v. 13, n. 3, p. 131–139, 2016.

CESAR E.P, et al. Análise da dispensação de pílula do dia seguinte em uma farmácia do município no oeste do estado do paraná. *Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR,Umuarama*, v.1, n.1, p.73-89. 2023.

CHOFAKIAN, C.B.N.; et al. Contraceptive patterns after use of emergency contraception among female undergraduate students in Brazil. *Eur J Contracep Rep Health Care* 2018; 23(5):335-343.

COSTA, W.R.; et al. Pílula do dia seguinte: importância da atenção farmacêutica no uso de contraceptivo de emergência para as adolescentes. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 7, n. 8, p. 932-940, 2021.

FERREIRA A. P.E; SILVA R.A; LIMA P.S.L. Riscos associados ao anticoncepcional de emergência. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 7(10), 2057–2066. 2021.

GONZAGA, V.A.S.; et al. Barreiras organizacionais para disponibilização e inserção do dispositivo intrauterino nos serviços de atenção básica à saúde. *Rev Esc Enferm USP* 2019; 51:e03270.

HAFI I.A.; PENTEADO C.V.S; CHEN M. Riscos associados ao uso consecutivo de método contraceptivo de emergência e mapeamento do consumo em foz do Iguaçu-PR. Braz. J. Hea. Rev, Curitiba, v. 3, n. 6, p.18864-18877. nov./dez.2020.

HAN, L.; et al. Emergency contraception in Mexico: trends in knowledge and ever-use 2006-2014. Matern Child Health J 2017; 21(11):2132- 2139.

LACERDA J.O.S; PORTELA F.S; MARQUES M.S. O uso indiscriminado da anticoncepção de emergência: uma revisão sistemática da literatura. Id on Line Rev. Mult. Psic. V.13, N. 43, p. 379-386, 2019.

LAHMANN, L.A.; et al. Avaliação do conhecimento do uso da anticoncepção de emergência de estudantes em um centro universitário da região Noroeste do Paraná. Brazilian Journal of Development, v. 7, n. 11, p. 107777-107789, 2021.

LEAL A.V; RODRIGUES C.R; DALCIN M.F. Atenção farmacêutica no uso de contraceptivos de emergência: uma breve revisão. Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research, v.27, n.2, pp.159-163, 2019.

LEITE A.A.G.R; PASSOS A.L.V; ARAUJO L.F. Conhecimentos, práticas e atitudes frente à anticoncepção de emergência: revisão sistemática. revisão sistemática. Psicologia Revista, 29(1), 201–222. 2022.

LEFÈVRE, F. et al. Gravidez na adolescência e contracepção de emergência: opinião de profissionais de serviços primários de saúde pública do município de São Paulo. Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos –Boletim do Instituto de Saúde, v. 17, n. 2, ISSN. 1518-1812, p. 55-68, 2016.

MATSUOKA J.S; GUIOTTO A.C. Contraceptivo de emergência, sua funcionalidade e a atenção farmacêutica na garantia de sua eficácia. Revista de Iniciação Científica e Extensão, v. 2, n. 3, p. 154-162, 2019.

OLSEN, J.M.; et al. Práticas contraceptivas de mulheres jovens: inquérito domiciliar no Município de São Paulo, Brasil. *Cad Saude Publica* 2018; 34(2):e00019617.

PÊGO A.C.L; CHAVES S.S; MORAIS Y.J. A falta de informação e os possíveis riscos sobre o uso exagerado da pílula do dia seguinte (levonorgestrel). *Research, Society and Development*, v. 10, n. 12, p. e511101220611-e511101220611, 2021.

REBELO, G.; et al. Uso indiscriminado da pílula do dia seguinte e a importância da informação para as usuárias: uma revisão sistemática. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v.4, n.6, p. 27802-27819, 2021.

SILVA, E.V; PORTO M.S; AREDA C.A; MEINERS M.M. Conhecimento e utilização de anticoncepção de emergência por jovens no brasil: revisão integrativa da literatura. *Revista Eletrônica de Farmácia Electronic Journal of Pharmacy* ISSN 1808-0804 doi 10.5216/ref.v16i0.45007. 2019.

SILVA, S.C.F. A falta de informação e os efeitos adversos do uso frequente da pílula do dia seguinte. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 6, n. 2, p. 5192-5194, mar./apr., 2023.

SOUSA, L.G; CIPRIANO V.T.F. Contraceptivo oral de emergência: indicações, uso e reações adversas. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, (22), e665. 2019.

SOUZA, R.A. Pílula do dia seguinte: uma revisão de literatura sobre a anticoncepção de emergência. *Cadernos UniFOA*, Volta Redonda, v. 4, n. 8, p. 58-76, 2017. VARGAS, A. C. et al. Uso indiscriminado de contraceptivo de emergência por universitários no Norte do Paraná. *Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research*, v. 20, n. 1, p. 65-71, 2017.

FICHA CATALOGRÁFICA

R114r Rabelo, Ana Caroline Nascimento.

Riscos do uso excessivo do contraceptivo de emergência (pílula do dia seguinte) : revisão sistemática / Ana Caroline Nascimento Rabelo, Izabette Silva Paz, Jonathan Oliveira da Silva, Marcilene Santos de Almeida. – Manaus: FAMETRO, 2023.

18 p.

Orientadores: Prof. Dra. Anne Cristine Gomes Almeida, Prof. Msc. Thiago Coelho Cardoso.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito para obtenção do título de Bacharel em Farmácia pelo Centro Universitário FAMETRO, 2023.

1. Farmácia. 2. Anticoncepcionais. 3. Contraceptivos hormonais. 4. Abortivos. I. Paz, Izabette Silva. II. Silva, Jonathan Oliveira da. III. Almeida, Marcilene Santos de. IV. Almeida, Anne Cristine Gomes. V. Cardoso, Thiago Coelho. VI. CEUNI-FAMETRO. VI. Título.

CDU.: 615

Responsável técnico: Allison Silva de Andrade (CRB11/1102)

Biblioteca CEUNI-FAMETRO

Ana Caroline Nascimento Rabelo – Acadêmica de Farmácia. Centro universitário FAMETRO Endereço: Av. Constantino Nery, 3204 – Chapada, Manaus -AM, 69050-000 E-mail: k.nascimento0878@gmail.com¹

Izabette Silva Paz – Acadêmica de Farmácia. Centro universitário FAMETRO Endereço: Av. Constantino Nery, 3204 – Chapada, Manaus -AM, 69050-000 E-mail: Izabettesilva31@gmail.com²

Jonathan Oliveira da Silva – Acadêmico de Farmácia. Centro universitário FAMETRO Endereço: Av. Constantino Nery, 3204 – Chapada, Manaus -AM, 69050-000 E-mail: jonathanoliveiradasilva7@gmail.com³

Marcilene Santos de Almeida – Acadêmica de Farmácia. Centro universitário FAMETRO Endereço: Av. Constantino Nery, 3204 – Chapada, Manaus -AM, 69050-000. E-mail: marcilenea34@gmail.com⁴

Thiago Coelho Cardoso – Professor Mestre do Centro Universitário FAMETRO. Endereço: Av. Constantino Nery, 3204 – Chapada, Manaus- AM, 69050-000. E-mail: profthiago.bioqui@gmail.com⁵

Anne Cristine Gomes de Almeida – Professora Doutora do Centro Universitário FAMETRO. Endereço: Av. Constantino Nery, 3204 – Chapada, Manaus- AM, 69050-000. E-mail: anne.almeida@fametro.edu.br⁶

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](https://revistaft.com.br/expresspediente). Venha
fazer parte de
nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil